

RAQAMLI TA'LIMDA TARIXNI O'QITISH: TARIXIY VOQELIKNI ANGLASH VA ANALOGIK FIKRLASH MEXANIZMLARINING FALSAFIY TAHLILI

Kadirov Shoxruxbek Musajon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti Tarix fakulteti Falsafa va milliy g'oya kafedrasida katta o'qituvchisi Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya.

Mazkur maqolada raqamli ta'lim muhiti sharoitida tarixni o'qitish jarayonining falsafiy, kognitiv va metodik asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqot raqamli vositalarning tarixiy voqelikni idrok etish va analogik fikrlashni shakllantirishdagi rolini tahliliy yondashuv orqali yoritadi. Shuningdek, O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari, yangi metodik platformalar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida amalga oshirilayotgan islohotlar ilmiy jihatdan baholanadi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, tarixiy ong, analogik fikrlash, falsafiy tahlil, tarixni o'qitish, kognitiv yondashuv.

XXI asrda global ta'lim tizimi jadal sur'atlarda raqamli transformatsiyani boshdan kechirmoqda. Mazkur jarayon, xususan, gumanitar fanlardan biri bo'lgan tarix ta'limida yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda. An'anaviy o'qitish metodlari o'z o'rnini bosqichma-bosqich zamonaviy raqamli texnologiyalarga bo'shatib bermoqda. Natijada o'quv jarayoni interaktivlik, vizuallik, individuallashtirilgan yondashuv va yuqori darajada integratsiyalashgan ta'lim muhiti bilan ajralib turadigan yangi formatga ega bo'lmoqda.

O'zbekiston ta'lim tizimi raqamli transformatsiyani milliy darajada strategik yo'nalish sifatida belgilab, “Raqamli O'zbekiston – 2030” va sun'iy intellekt (AI) rivojlantirish strategiyalari orqali ta'lim sohasini modernizatsiya qilmoqda [1]. Ushbu hujjatlar doirasida ta'limda raqamli platformalarni joriy etish, oliy va umumta'limda kadrlarni qayta tayyorlash hamda keng qamrovli infratuzilmaviy ishlarni amalga oshirish rejalashtirilgan.

Maktab va oliy ta'lim institutsiyalarida milliy o'quv, elektron darsliklar, test markazlari va LMS-lar keng joriy etilmoqda. Ushbu tizimlar dars materiallarini yetkazish, baholash va o'qituvchilar hamda talabalar o'rtasida interaktivlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Pedagoglarning raqamli kompetensiyasini oshirishga alohida e'tibor qaratilib; davlat va xalqaro tashkilotlar (UNICEF, UNESCO) hamkorligida o'qituvchilar onlayn metodik kurslar, treninglar va sertifikatlash dasturlariga jalb etilmoqda.

Raqamli texnologiyalar tarix ta'limida quyidagi yo'nalishlarda qo'llanilmoqda:

Tarixiy bilimlarni vizual va interaktiv o'rganishda virtual rekonstruksiya, 3D modellashtirish, elektron arxivlar, interaktiv tarixiy atlaslar, AR/VR ekskursiyalar.

Analogik fikrlashni rivojlantirish raqamli vositalar orqali talabalarda tarixiy voqealarni hozirgi jarayonlar bilan solishtirish, sababiy va strukturaviy o'xshashliklarni anglash qobiliyati rivojlantiradi.

Kognitiv jarayonlarni faollashtirish orqali esa multi-sensor ta'sir (audio, vizual, kinestetik) orqali xotira va tafakkur kuchayadi.

Analogik fikrlashning falsafiy mazmuni Kant, Hegel, Vico va Lakofflarning kognitiv nazariyalari bilan mos keladi, ya'ni tarix tafakkurining asosi mantiqiy o'xshashlik va konseptual metaforalardir [2].

Milliy va xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, raqamli platformalar tarixiy ongni shakllantirish, analogik fikrlashni rivojlantirish va kognitiv jarayonlarni faollashtirishda samarali vosita hisoblanadi. O'zbekistonning raqamli ta'lim yo'nalishidagi islohotlari strategik hujjatlar, xalqaro platformalar bilan hamkorlik, pilot loyihalar, virtual merosni raqamlashtirish va pedagoglarni qayta tayyorlash orqali aniq natijalar bermoqda. Kelajakda ushbu tajribalarni keng miqyosda joriy etish, AI va VR kabi ilg'or texnologiyalarni integratsiya qilish hamda raqamli tengsizlikni kamaytirish asosiy vazifa bo'ladi. Tarixiy bilimlarni vizuallashtirish maqsadida virtual muzeylar, raqamli arxivlar, Qadimiy Sharq tsivilizatsiyasi, Temuriylar davri, Turkiston jadidchiligi va Mustaqillik davri tarixiga oid audio-vizual kontentlar ishlab chiqilmoqda.

Virtual laboratoriyalar, raqamli xaritalar, simulyatsiya muhiti, interaktiv tarixiy ssenariylar hamda sun'iy intellekt asosidagi tahliliy platformalar talabalarda tarixiy voqelikni faqat eslab qolish emas, balki chuqur tahlil qilish, qiyoslash, mantiqiy bog'liqliklarni aniqlash hamda rekonstruktiv tafakkurni rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Tarixiy voqelikni anglash, faktlarni mexanik o'zlashtirish emas, balki ularning mazmuni, ijtimoiy konteksti va insoniyat rivoji bilan o'zaro bog'liqligini idrok etish demakdir. Analogik fikrlash esa tarixiy tajriba asosida zamonaviy ijtimoiy jarayonlar, siyosiy qarorlar yoki global tendensiyalarni tahlil qilish imkonini beradi.

Tarixni o'qitish jarayonida analogik fikrlash - o'tmish voqealar bilan hozirgi jarayonlar o'rtasida sababiy, strukturaviy yoki funksional o'xshashliklarni anglash qobiliyati - tarixiy tafakkurni shakllantirishning muhim mexanizmidir. Ammo ushbu jarayon faqat metodik emas, balki falsafiy va psixokognitiv asosga ega.

Raqamli platformalar ta'lim jarayoniga yangicha yondashuvni ta'minlaydi. Ular o'quvchilarga keng axborot manbalariga kirish imkoniyatini beradi va o'qitishni interaktiv va qiziqarli shaklga aylantirish bilan birgalikda ularda analogik fikrlash mexanizmlarini shakllantiradi. Platformalar individual yondashuvni qo'llab-quvvatlab, har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlarini inobatga olishga imkon yaratadi [3].

Interaktiv vositalar orqali talabalar tarixiy voqealarni jonli ko'rishda o'rganishi, virtual ekskursiyalarda qatnashishi va tarixiy manbalar bilan bevosita ishlashi mumkin

[4]. Bu esa nafaqat o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, balki ularning tarixiy voqealar mohiyatini chuqurroq tushunishiga xizmat qiladi.

Raqamli tarix platformasini yaratish bir necha muhim bosqichlarni o'z ichiga oladi. Avvalo, platformaning maqsadi va auditoriyasi aniq belgilanadi. O'rta maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan platformalar ko'proq vizual elementlarga boy va sodda interfeysga ega bo'lishi kerak [5]. Oliygo'ra talabalari uchun esa ilmiy asoslarga tayanadigan chuqur mazmun va tahliliy vositalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Platformaning texnologik infratuzilmasi qulay va zamonaviy bo'lishi kerak. Mobil qurilmalarga moslashuvchan dizayn va yuqori ishlash tezligi uning samaradorligini oshiradi. Ma'lumotlar bazasi platformaning asosi hisoblanadi, chunki u o'quvchilarga kerakli tarixiy hujjatlar, xaritalar va boshqa manbalarga tezkor kirish imkonini beradi. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida foydalanuvchi qiziqishlari va ehtiyojlariga mos individual ta'lim dasturlari tuzilishi mumkin [6].

Mazmuni ishlab chiqishda ilmiy asoslangan ma'lumotlardan foydalanish lozim. Tarixiy manbalar, multimedia materiallari va interfaol topshiriqlar o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada boyitadi. Grafiklar va diagrammalar kabi vositalar murakkab tarixiy hodisalarni tushunishni osonlashtiradi.

Didaktika platformaning samaradorligini ta'minlovchi asosiy tamoyillarni belgilaydi. Raqamli tarix platformalari, avvalo, o'quvchilarning faolligini oshirishga xizmat qiladi. O'quvchilarni tarixiy hodisalarni tahlil qilish va ulardan xulosa chiqarishga yo'naltiruvchi topshiriqlar platformaning samaradorligini oshiradi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish raqamli ta'limning yana bir muhim jihatidir. O'quvchilar tarixiy manbalarni mustaqil tahlil qilish, bir xil hodisalarga turli nuqtayi nazardan qarash va o'z mulohazalarini shakllantirish imkoniga ega bo'lishadi. Ko'rgazmalilik va vizualizatsiya vositalari murakkab tarixiy ma'lumotlarni tushunishda yordam beradi. Virtual xaritalar yoki interaktiv diagrammalar kabi vositalar o'quvchilarga tarixiy jarayonlarni aniqroq idrok qilish imkonini beradi.

Gamifikatsiya, ya'ni o'yin elementlarini qo'llash, talabalar o'rtasida raqobat muhitini yaratib, ularning qiziqishini oshiradi. Tarixiy viktorinalar yoki topshiriqlar uchun ball tizimi o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Raqamli tarix platformalari nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ham keng qo'llanmoqda. Quyida bir nechta ilg'or davlatlarda raqamli tarixning qo'llanilishi va ularning natijalari yoritiladi.

AQShda raqamli tarix o'quv dasturlariga chuqur integratsiya qilingan. Masalan, “Digital Public Library of America (DPLA)” keng ko'lamlari tarixiy manbalarga ochiq kirish imkonini beradi [7]. O'quvchilar va tadqiqotchilar bu platforma orqali millionlab tarixiy hujjatlar, fotosuratlar va audio materiallarga kirish imkoniga ega. Shuningdek, AQSh universitetlari, xususan, Garvard va Jorj Mason universitetlari raqamli tarixni

o'qitishda maxsus kurslar va platformalarni yaratgan [8]. Bunda “Omeka” kabi vositalar yordamida talabalar tarixiy manbalarni raqamlashtirishni va ulardan ilmiy foydalanishni o'rganadi. Bu o'quvchilarni ilmiy izlanishlarga tayyorlaydi tarixiy va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Buyuk Britaniya raqamli tarix bo'yicha o'zining mustahkam platformalari bilan ajralib turadi. “British Museum” va “National Archives” kabi tashkilotlar o'z tarixiy kolleksiyalarini raqamlashtirib, global miqyosda foydalanish imkonini yaratgan [9]. Masalan, “British Museum's Collection Online” dasturi orqali dunyo bo'ylab foydalanuvchilar ingliz tarixi va madaniy merosi haqida chuqur ma'lumot olishadi. Shuningdek, Buyuk Britaniyada talabalar uchun mo'ljallangan “History Learning Site” kabi maxsus ta'lim platformalari o'quvchilarni interfaol o'qitish imkonini beradi.

Germaniyada raqamli tarix milliy merosni saqlash va tadqiq qilishda muhim rol o'ynaydi. “Europeana” platformasi Yevropa davlatlari tarixiy manbalarini raqamlashtirishda yetakchilik qilmoqda, va Germaniya ushbu loyiha doirasida faol ishtirok etadi [10]. Germaniyaning o'z ichida esa tarixiy hujjatlar va arxivlar uchun mo'ljallangan “Deutsche Digitale Bibliothek (DDB)” faoliyat yuritadi [11]. Ushbu platforma orqali o'quvchilar nemis tarixi haqida keng qamrovli bilimga ega bo'lishadi. Bu yondashuv tarixiy manbalar bilan ishlashni yanada osonlashtiradi va o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Yaponiyada raqamli tarix platformalari yuqori texnologiyalar bilan uyg'unlashgan. Masalan, “National Institute of Informatics (NII)” tomonidan ishlab chiqilgan loyiha Yaponiyaning tarixiy manbalarini raqamlashtirish va interfaol tarzda o'rganish imkonini beradi [12]. Shuningdek, maktab va universitetlarda tarixiy jarayonlarni animatsiya va virtual reallik texnologiyalari orqali o'qitish usullari ommalashgan. Yaponiyaning texnologik imkoniyatlari tarixni nafaqat o'qitish, balki tarixiy voqealarni simulyatsiya qilish orqali o'quvchilarning chuqurroq tushunishini ta'minlaydi.

Janubiy Koreyada ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar keng qo'llaniladi. “Korea History Online” platformasi orqali Koreya tarixi bo'yicha boy ma'lumotlar bazasi yaratilgan [13]. Shuningdek, “e-History” platformasi yordamida o'quvchilar tarixiy voqealar va shaxslarni interaktiv ravishda o'rganishadi. Bu nafaqat milliy tarixni o'qitish uchun, balki xalqaro hamkorlikda tarixiy tadqiqotlarni rivojlantirish uchun ham muhim vositadir.

Raqamli tarix ta'limi rivojlangan mamlakatlarda o'quvchilarning tarixiy bilimlarga qiziqishini oshirish, tarixiy jarayonlarni chuqurroq tushunish hamda tarixiy hujjatlarni samarali saqlash va ulardan foydalanish bo'yicha ilg'or yechimlarni taklif etmoqda. Ushbu tajribalarni O'zbekiston ta'lim tizimiga joriy etish milliy tarixni global raqamli platformalarga integratsiya qilish, yosh avlodni raqamli texnologiyalar yordamida sifatli ta'lim bilan ta'minlash va tarixiy voqelikni chuqur anglash, analogik fikrlashni

rivojlantirish hamda kognitiv jarayonlarni faollashtirish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, raqamli pedagogik modelni metodik jihatdan takomillashtirish, kelgusida VR-simulyatsiyalar, sun'iy intellektga asoslangan tarixiy assistentlar va mnemonik platformalar orqali yanada keng qamrovli tadqiqotlar olib borish zarurati mavjud ekanligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Teshayeva, G.M. “O‘ZBEKISTON – 2030 strategiyasi: raqamli jamiyatga o‘tishda axborot texnologiyalarining tutgan o‘rni.” Tadqiqotlar.Uz. 40(2.)39-42. 2024.
2. Lakoff, George & Johnson, Mark. *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press, 1980.
3. *An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital Transformation*. France: OECD Publishing, 2019.
4. *Central Eurasian Studies Review*. United States: Central Eurasian Studies Society, 2002.
5. *Choice*. United States: Association of College and Research Libraries., 2005.
6. Determann, Jörg Matthias. *Researching Biology and Evolution in the Gulf States: Networks of Science in the Middle East*. United Kingdom: Bloomsbury Publishing, 2015.
7. *DIY Learning: Creating Your Own Learning Path*. N.p.: Shashwat Publication, 2024.
8. *Economic Considerations for Libraries, Archives and Museums*. United Kingdom: Taylor & Francis, 2021.
9. *Fostering Effective Student Communication in Online Graduate Courses*. United States: IGI Global, 2017.
10. *Integrating Artificial Intelligence in Education: Enhancing Teaching Practices for Future Learning*. United States: IGI Global, 2024.
11. *International Conference on Digital Libraries (ICDL) 2013: Vision 2020: Looking Back 10 Years and Forging New Frontiers*. Germany: Energy and Resources Institute, 2013.
12. Kapp, Karl M.. *The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education*. Germany: Wiley, 2012.p.118.
13. Koch, Janice. *Teach: Introduction to Education*. United States: SAGE Publications, 2018.